

Barrières et facilitateurs de l'AP

Veuillez remplir le questionnaire ci-dessous.

Merci !

Les questions suivantes portent sur l'activité physique. L'activité physique se définit comme tout mouvement du corps qui crée une dépense énergétique. Elle se retrouve dans tous les mouvements du quotidien comme :

Les sports La pêche Les activités ménagères La chasse La danse Le jardinage Le bricolage
Et pour tous les déplacements qui ne sont pas motorisés :

A pied A Vélo En trottinette En skate

Lis les questions ci-dessous et choisis la réponse la plus vraie pour toi récemment.

OBSTACLES

Dans quelle mesure les éléments suivants t'empêchent-ils de faire de l'activité physique ?

- | | Presque toujours | Souvent | Parfois | Occasionnelleme
nt | Jamais |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) 1. Je préfère regarder la télévision. | <input type="radio"/> |

OBSTACLES

Dans quelle mesure les éléments suivants t'empêchent-ils de faire de l'activité physique ?

- | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2) 2. Je préfère jouer à des jeux vidéo ou utiliser l'ordinateur pour m'amuser. | <input type="radio"/> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

OBSTACLES

Dans quelle mesure les éléments suivants t'empêchent-ils de faire de l'activité physique ?

- | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3) 3. Je préfère utiliser mon téléphone. | <input type="radio"/> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

OBSTACLES

Dans quelle mesure les éléments suivants t'empêchent-ils de faire de l'activité physique ?

- | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4) 4. L'activité physique demande trop d'effort / de travail. | <input type="radio"/> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

OBSTACLES

Dans quelle mesure les éléments suivants t'empêchent-ils de faire de l'activité physique ?

- | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5) 5. Mes amis n'aiment pas l'activité physique. | <input type="radio"/> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

OBSTACLES**Dans quelle mesure les éléments suivants t'empêchent-ils de faire de l'activité physique ?**

- 6) 6. Mes amis se moquent de moi pendant l'activité physique.

OBSTACLES**Dans quelle mesure les éléments suivants t'empêchent-ils de faire de l'activité physique ?**

- 7) 7. Il n'y a pas d'endroit près de chez moi ou de mon école pour faire de l'activité physique (terrain, piscine, piste cyclable ...)

OBSTACLES**Dans quelle mesure les éléments suivants t'empêchent-ils de faire de l'activité physique ?**

- 8) 8. Je n'ai pas l'équipement dont j'ai besoin pour faire de l'activité physique (chaussures, vélo, ballon, corde à sauter ...)

OBSTACLES**Dans quelle mesure les éléments suivants t'empêchent-ils de faire de l'activité physique ?**

- 9) 9. Il n'y a pas d'endroit sûr pour faire une activité physique.

OBSTACLES**Dans quelle mesure les éléments suivants t'empêchent-ils de faire de l'activité physique ?**

- 10) 10. Les conditions climatiques (soleil, chaleur, vent, pluie ...)

11) Intérêts concurrents

12) Barrières sociales

13) Barrières environnementales

FACILITATEURS**Dans quelle mesure les éléments suivants t'aident-ils à faire de l'activité physique ?**

- | | Presque toujours | Souvent | Parfois | Occasionnellement | Jamais |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14) 1. Les membres de ma famille font de l'activité physique avec moi | <input type="radio"/> |

FACILITATEURS**Dans quelle mesure les éléments suivants t'aident-ils à faire de l'activité physique ?**

- 15) 2. Je fais partie d'une équipe sportive.

FACILITATEURS**Dans quelle mesure les éléments suivants t'aident-ils à faire de l'activité physique ?**

- 16) 3. Je suis accompagné de mes frères et sœurs.

FACILITATEURS**Dans quelle mesure les éléments suivants t'aident-ils à faire de l'activité physique ?**

- 17) 4. Je fais de l'activité physique avec mes copains.

FACILITATEURS**Dans quelle mesure les éléments suivants t'aident-ils à faire de l'activité physique ?**

- 18) 5. Mes parents m'encouragent à faire de l'activité physique.

FACILITATEURS**Dans quelle mesure les éléments suivants t'aident-ils à faire de l'activité physique ?**

- 19) 6. Mes parents m'amènent sur les lieux de mes activités physiques.

FACILITATEURS**Dans quelle mesure les éléments suivants t'aident-ils à faire de l'activité physique ?**

- 20) 7. Je fais de l'activité physique avec mes parents.

FACILITATEURS**Dans quelle mesure les éléments suivants t'aident-ils à faire de l'activité physique ?**

- 21) 8. Je m'amuse pendant l'activité physique.

FACILITATEURS**Dans quelle mesure les éléments suivants t'aident-ils à faire de l'activité physique ?**

- 22) 9. Je suis bon en activité physique.

FACILITATEURS**Dans quelle mesure les éléments suivants t'aident-ils à faire de l'activité physique ?**

- 23) 10. Je sais que c'est bon pour moi et cela me motive à faire de l'activité physique.

FACILITATEURS**Dans quelle mesure les éléments suivants t'aident-ils à faire de l'activité physique ?**

- 24) 11. Je me sens mieux après une activité physique et cela me motive à en faire.

FACILITATEURS**Dans quelle mesure les éléments suivants t'aident-ils à faire de l'activité physique ?**

- 25) 12. Les conditions climatiques (soleil, chaleur, vent, pluie ...)

26) Soutien familial

27) Socialisation

28) Plaisir

29) Si tu avais des responsabilités au sein du gouvernement, de la province, de la mairie ou de ton village : qu'est ce que tu mettrais en place pour aider les adolescents de la Nouvelle-Calédonie à faire plus d'activité physique ?
